

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ НОВЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ ВИДОВ РОДА *MENTHA* L.

Егорова П. С.

Институт биологических проблем криолитозоны, e-mail: egorpolina@yandex.ru

Аннотация. Егорова П.С. Опыт интродукции новых для Центральной Якутии видов рода *Mentha* L. Среди населения из года в год возрастает потребность в использовании лекарственных растений в лечении и профилактике различных острых и хронических заболеваний. В данной статье отражены результаты работы по первичной интродукции популярных у населения лекарственных видов мяты в Центральной Якутии. Привлекались такие ценные виды как *M. x piperita* L. - мята перечная, *M. spicata* L. - мята садовая (колосистая, кудрявая), *M. longifolia* (L.) Huds. - мята лесная (длиннолистная), *M. pulegium* L.- мята блошиная. Мята перечная – ценное лекарственное растение, является официальным лекарственным растением. Применяется в качестве сосудорасширяющего, успокаивающего, болеутоляющего средства. Кроме того, используется в парфюмерии, пищевой, консервной промышленности, кондитерском производстве. Из изучаемых видов мят некоторые виды показали довольно хорошую зимостойкость в Центральной Якутии: *M. spicata* и *M. longifolia* сохраняются в течение 5-6 лет, не вымерзли даже холодной зимой 2020-2021 года. Зимостойкость ниже у мяты перечной, и особенно у мяты болотной, которая вымерзает почти ежегодно. Более устойчивый ритм сезонного развития установился у *M. spicata*, *M. longifolia*. Критическим по температурным условиям у всех видов является период прорастание – бутонизация. В дальнейшем развитии мяты не требуют высоких температур для развития. Три вида образуют всхожие семена на центральных побегах: *M. pulegium* и *M. longifolia*, *M. x piperita*. Вегетативное размножение происходит активно у трех видов: *M. x piperita*, *M. spicata*, *M. longifolia*. В культивировании мяты нужно учитывать то, что семена мяты всходят только при высокой температуре 20-25 °C. В последующем развитии мяты - растения длинного дня и прохладных условий. Предварительные результаты позволяют предложить данные виды мят населению для выращивания в личных подсобных хозяйствах и дачах для озеленения и применения в лекарственных целях.

Ключевые слова: пряно-ароматические растения, род *Mentha* L., зимостойкость, ритмы сезонного развития, образование и созревание семян.

Abstract. Egorova P.S. Experience of introducing new species of the genus *Mentha* L. for Central Yakutia. Among the population, the need for the use of medicinal plants in the treatment and prevention of various acute and chronic diseases increases from year to year. This article reflects the results of the work on the primary introduction of popular medicinal types of mint in Central Yakutia. Such valuable species as *M. x piperita* L. – peppermint, *M. spicata* L. - garden mint (sprickly, curly), *M. longifolia* (L.) were attracted. Huds. - forest mint (long-leaved), *M. pulegium* L. - flea mint. Of these, some species showed quite good winter resistance Central Yakutia: *M. spicata* and *M. longifolia* persist for 5-6 years, did not freeze even in the cold winter of 2020-2021. Winter resistance is lower in peppermint, and especially in marsh mint, which freezes almost annually. A more stable rhythm of seasonal development was established in *M. spicata*, *M. longifolia*. Critical in terms of temperature conditions in all species is the period of germination - budding, in the further development of mint does not require high temperatures for development. Three species form germination seeds on the central shoots: *M. pulegium* and *M. longifolia*, *M. x piperita*. Vegetative reproduction occurs actively in three species: *M. x piperita*, *M. spicata*, *M. longifolia*. In mint cultivation, it should be taken into account that mint seeds grow only at a high temperature of 20-25°C. In subsequent development of mint - plants of a long day and cool conditions. Preliminary results of the introduction work make it possible to offer these types of mint to the population for cultivation in personal subsidiary farms and dachas for landscaping and use for medicinal purposes.

Keywords: aromatic plants, genus *Mentha* L., winter hardiness, rhythms of seasonal development, seed formation and maturation.

Род мяты входит в семейство яснотковые, подсемейство котовниковые, трибу мятные. Мята как эфиромасличное и лекарственное растение были распространены в культуре ещё в древние времена, широко культивировались в средние века. В Якутии встречаются три дикорастущих вида мяты: *Mentha arvensis* L. - мята полевая, которая растет в Верхне – Ленском, Алданском, Центрально - Якутском флористических районах. Два других вида, *M. canadensis* L. – мята канадская, *M. dahurica* Benth.- мята даурская, произрастают в Верхне -

Ленском флористическом районе [1]. Данные виды мяты местным населением используются в питании и народной медицине.

Работа с представителями рода *Mentha* проводилась в питомнике с 2016 г. Растения рода *Mentha* являются источником биологически активных соединений: эфирных масел, фенольных соединений, витаминов. По составу эфирных масел разные виды и сорта мяты разделяются на хемотипы. Наиболее ценными считаются виды и сорта ментольного и линалоольного хемотипов, применяющиеся в фармакологии, фитотерапии и пищевой промышленности. Сорта ментонного хемотипа, с преобладанием кетонов ментон, изоментон, применяются в ароматерапии, парфюмерии и как ароматизаторы. Виды и сорта карвонного хемотипа применяются в производстве зубных паст и жевательных резинок. Виды и сорта различаются также по составу фенольных соединений, особо ценятся образцы с высоким содержанием и разнообразием флавоноидов [2]. Мята обладает успокаивающим, противовоспалительным, спазмолитическим, желчегонным, антисептическим и болеутоляющим действием. Кроме этого мята является хорошим медоносом, применяется в декоративном садоводстве.

В природе мяты растут на влажных, сырых местах по песчано-галечниковым берегам рек, заливных пойменных лугах, зарослях прибрежных кустарников, реже сорничают в полях и залежах. На Кавказе растут в среднем горном поясе [3].

Цель работы: изучение биологических особенностей новых для Центральной Якутии видов из рода *Mentha* L.: *M. x piperita* L. - мята перечная, *M. longifolia* (L.) Huds. - мята лесная (длиннолистная), *M. spicata* L. - мята садовая (колосистая, кудрявая), *M. pulegium* - мята блошиная L.

Материал и методика исследований. Якутский ботанический сад расположен в 7 км к юго-западу от г. Якутска. Климат Центрально-Якутской равнины, на которой расположен ботанический сад, характеризуется как резко - континентальный. Он обусловлен крайне низкими зимними и высокими летними температурами: в январе в Якутске средние температуры составляют – 43,5 °С, в июле +18,7 °С. Переход среднесуточных температур воздуха через 0°С весной происходит в конце апреля. Безморозный период длится от 155 до 165 дней и заканчивается осенью в начале октября. Период активной вегетации растений начинается в середине мая и заканчивается в первых числах сентября. Сумма активных температур за этот период составляет в среднем 1500-1800°С. Климат засушливый, сумма осадков за год всего 192 мм, за летний период - 124 мм [4]. Для успешного прохождения интродукционных испытаний лимитирующими условиями выступают зимостойкость и засухоустойчивость.

Коллекционные участки размещены на долиненной части сада, на второй надпойменной террасе р. Лена. На возвышениях-грядках, чередующихся со склоновыми участками и понижениями, развиты лугово-черноземные почвы. Данный тип почв широко распространен в Центральной Якутии и характеризуется высоким потенциальным плодородием и содержанием гумуса в верхнем горизонте - 7,5-10 % и азота - 0,40-0,17 % [5].

Фенологические наблюдения в коллекции проводились по методике И.Н. Бейдеман [6]. Жизненную форму определяли по взрослым особям, находившимся в средневозрастном генеративном состоянии, в соответствии с монографией [7]. Семена для опытов выписывались по делектусам из разных ботанических садов.

Результаты работы. По жизненной форме данные виды рода *Mentha* L. относятся к типу длиннокорневищных многолетних трав, характеризующихся полной морфологической дезинтеграцией [7, 8]. Ежегодно побеги отрастают из почек на горизонтальных корневищах. Побеги и старые корневища отмирают после летней вегетации. Возобновление происходит из новых горизонтальных корневищ, отрастающих во второй половине вегетации, они перезимовывают, и на следующий год дают новые побеги. Элементарные фертильные виды мяты размножаются семенами, фрагментами побегов и корневищами. Межвидовые гибриды, и в первую очередь, *M. piperita*, размножаются горизонтальными корневищами. В последние годы выведены сорта *M. piperita* L., которые дают жизнеспособные семена [9].

M. x piperita - мята перечная, английская, представляет собой естественный межвидовой гибрид между мятой водной - *M. aquatica* и мятой колосистой - *M. spicata* [9]. Самый широко используемый вид, масло из нее применяется в парфюмерной, пищевой, консервной промышленности, ликеро-водочном, кондитерском производстве. Семена для посева получены из г. Брюссель (Бельгия). В 2021 г. образец вегетировал, дал жизнеспособные семена, но зимой полностью вымерз под укрытием. В 2022 г посеяны два образца, этот, и новый образец из семян, полученных из г. Самара (Россия).

В Центральной Якутии мяту перечную можно культивировать только как однолетнюю культуру. В первый год вегетации в фазу цветения в кусте образуется от 3-7 генеративных побегов, побеги довольно высокие, от 25 до 35 см, толщиной от 0,5-0,6 см. Побег густо облиственный, имеет до 7-9 почти сидячих листьев размером 3,5-4,8 см длины, 2-2,6 см ширины. Из каждого узла развиваются боковые побеги, с 4-5 парами листьев. Соцветия верхушечные, кистевидные, густые, длиной 6-9 см, в период цветения раскрыты до 10-14 розовато - фиолетовых цветков. В кусте насчитывается до 5-12 соцветий. В фазу полного цветения начинается рост горизонтальных побегов, позже на них развиваются новые вертикальные побеги. Семена созревают только на крупных соцветиях первичного куста. Первый образец в течение двух лет дает немного вызревших семян. Зимой полностью вымерзает, даже под укрытием.

Mentha longifolia (L.) Huds - мята лесная (длиннолистная). Эту мяту можно встретить в Малой и Средней Азии, Северо – Западном Китае, Кавказе, Западном Казахстане, по всей Европе. В России – в Европейской части страны, Западной и Средней Сибири [3, 10]. Вид *M. longifolia* является наиболее полиморфным в роде *Mentha*. Выявлено 10 хемотипов мяты длиннолистной: карвакрольный, ментонный, линалоольный, ментольный, пиперитонный, пулегонный и др. [2, 10].

Для посева в питомнике семена получены из Санкт Петербурга (посев 2019 г), из Кракова, Польша (посев весной 2017 г), из Самары (посев 2020 г), из г. Табор, Греция (посев 2022 г).

Многолетнее растение. В питомнике развивает хорошо облиственные побеги высотой 35-40 см. Листья сидячие, продолговато–ланцетные, длиной до 6-6,8 см, шириной 2,5-3 см, края их зубчатые. Мелкие двугубые бледно-розовые цветки образуют мутовки, собранные в верхушечные колосовидные соцветия 7-9 см, в период цветения раскрыты 15-20 цветков. Всего на побеге развивается до 7-8 пар боковых побегов, а на них до 15 шт соцветий. Растение полностью густо опушено. Семена – маленькие орешки бурого цвета, созревают на более крупных верхушечных соцветиях. Семена выполненные, всхожесть хорошая. Зимует под укрытием из травы. Растения 2017, 2019 г посева сохраняются в коллекции.

Mentha spicata L.- мята колосистая. Естественный ареал включает Египет, Южную Европу, Западное и Восточное Средиземноморье, Канарские острова, о. Мадейра, Западную и Среднюю Азии. На территории России встречается в Европейской части: Причерноморье, в Крыму и Кавказе; в Западной Сибири: на Алтае [3, 11]. В составе эфирного масла у *M. spicata* преобладает карвон [2, 11].

В питомнике посеяны семена из г. Тур (Франция) в 2017 г, образец цветет с 2018 г. Многолетник с приподнимающимися, иногда опушенными побегами высотой 25-30 см., густо облиственное. Побег несет 8-10 пар продолговато-ланцетных, почти сидячих, зубчатых листьев. Соцветия сжатые, колосовидные, тонкие, высотой 8-13 см, с нижними расставленными сближенными ложными мутовками. Венчик розовый или лиловый, в два раза превышает чашечку. Рост горизонтальных побегов начинается в конце цветения. Семена созревают только на соцветиях побегов первого порядка. Это мелкие округлые орешки бурого цвета, довольно хорошо всходят. Зимует под травяным покровом удовлетворительно, однако в некоторые годы часть делянки вымерзает. В питомнике посева 2017 г. сохраняются в течение 6 лет.

Рис.1. Представлены: 1. *M. pulegium* L., 2. *M. longifolia* (L.),
3. *M. spicata* L., Huds., 4. *M. x piperita* L.

Mentha pulegium L. В диком виде произрастает в Северной Африке, Восточной Азии, Туркмении, на Кавказе и практически на всей территории Европы. В России встречается на Северном Кавказе [3].

Сухие листья содержат до 2 % эфирного масла, в состав которого входит до 95 % пулегона, а также ментол, лимонен, дипентен. Масло из-за высокого содержания токсичного пулегона применяется очень ограниченно. Листья и верхушки цветущих стеблей употребляют как пряность [2].

В питомнике посев сделан семенами, полученными из лаборатории Ив Роше, Франция в 2014, и из г Лиссабон, Португалия в 2021 г. Растение развивает компактный кустик из первичного и боковых побегов высотой до 20-30 см. Побег разветвленный от основания, густо опушенный. Листья черешковые, пластинки продолговато-яйцевидные, по краю пильчатые, у основания клиновидные. Розовые цветки собраны в густые, почти шаровидные кольца в узлах верхней части побегов. Плод - яйцевидный, бурый, блестящий орешек. Семена хорошо

всходят, может возобновляться самосевом. Горизонтальные побеги растут в конце вегетации. Зимой полностью вымерзает.

Из таблицы 1 видно, что по продуктивности сырья данные виды отличаются. Однако формируется достаточное количество вегетативной массы.

Таблица 1. Морфометрические показатели растений из рода *Mentha* в 2021 г.

Показатели	<i>Mentha x piperita</i>		<i>Mentha longifolia</i> длиннолистная		<i>Mentha spicata</i> колосистая		<i>Mentha pulegium</i> блошиная	
	M±m	Cv	M±m	Cv	M±m	Cv	M±m	Cv
Высота генер.побега, см	29,1±0,73	3,27	34,1±0,66	2,88	25,5±0,56	2,49	26,3±0,69	3,11
Число листьев на побеге, шт	8,1±0,17	0,33	9,7±0,27	1,26	8,7±0,21	0,96	7,8±0,30	1,39
Длина листа, см	4,0±0,06	0,33	6,2±0,09	0,43	3,6±0,08	0,38	1,7±0,24	1,14
Ширина листа, см	2,2±0,06	0,29	2,5±0,08	0,40	1,7±0,07	0,35	1,24±0,02	0,12
Число боковых побегов, пар	6,8±0,22	1,17	7,2±0,17	0,87	8,9±0,27	1,43	7,6±0,41	2,16
Высота соцветия, см	6,4±0,11	0,53	6,8±0,17	0,87	8,7±0,52	2,57	14,3±0,57	2,81
Число соцв на один побег, шт	7,8±0,35	1,76	13,8±0,27	1,41	13,8±0,81	4,15	8,3±1,02	5,20

Прохождение фенологических фаз является важным показателем процесса акклиматизации растений. В Центральной Якутии сход снегового покрова наблюдается с середины до конца апреля. В зависимости от этого весеннее отрастание мяты имеет очень большие расхождения по годам. В таблице 2 представлены средние данные фенологического развития. Из испытуемых видов зиму переживают два вида: *M. longifolia* и *M. spicata*. Отрастание данных видов отмечается с конца апреля до конца первой декады июня. *M. x piperita* выращивается только через рассаду, а *M. pulegium* может возобновляться также самосевом. Появление самосейных всходов отмечается в 10-18 числах июня.

Таблица 2. Даты фенологического развития растений рода *Mentha* в годы исследований

Названия видов	Весеннее отрастан.	Начало бутониз.	Массовая бутониз.	Начало цветения	Массовое цветение	Завязыв. семян	Созревание семян
<i>M. x piperita</i>	2.6-15.6	28.6-19.7	12.7- 26.7	23.7-5.8	3.8- 21.8	5.8- 12.9	30.8
<i>M. longifolia</i>	23.5 – 7.6	24.6 -4.7	8.7 – 12.7	5.7 –10.7	9.7 – 16.7	16.7-20.7	15.8-23.8
<i>M. spicata</i>	23.5-7.6	24.6-19.7	12.7- 26.7	23.7 –3.8	30.7-18.8	18.8	-
<i>M. pulegium</i>	12.5-6.6 *	21.6-10.7	30.6-15.7	11.7-20.7	23.7-30.7	25.7- 68	23.8-12.9

* мяты перечная и блошиная были высажены рассадой

Температурный режим оказывает определяющее влияние и на дальнейшее развитие. Начало июня в Центральной Якутии отличается возвратными заморозками и нередко довольно прохладной погодой. Поэтому наиболее длительным в развитии видов мяты является продолжительность фазы отрастание – начало бутонизации. Продолжительность периода составляет примерно 1-1,5 месяца у *M. x piperita* и *M. spicata*. Данный период у

M. longifolia в некоторые годы короче на 8-10 дней. Процесс цветения начинается в середине июля и продолжается до первой декады сентября, когда наступает прохладная погода. Цветение у *M. longifolia* и *M. pulegium* начинается раньше, чем у других двух видов. Рост горизонтальных корневищ наблюдается во второй половине вегетации и происходит до начала заморозков. Семена созревают в конце августа - начале сентября. Наиболее критическим по отношению к температурным условиям является период отрастание – начало бутонизации.

Заключение. В культивировании мяты в Центральной Якутии нужно учитывать то, что семена мяты всходят только при высокой температуре 20-25°C. Посев мят делали в теплице в середине апреля. Развитие всходов также определяется температурными условиями. В последующем развитии мяты - растения длинного дня и прохладных условий.

Некоторые виды мят в центральной Якутии показали довольно хорошую зимостойкость: *M. spicata* и *M. longifolia* сохраняются в течение 5-6 лет. Зимостойкость ниже у мяты перечной, и особенно у мяты болотной, которые вымерзают ежегодно, укрытие травой не помогает.

Устойчивый ритм сезонного развития установился у *M. spicata* и *M. longifolia*. Критическим по температурным условиям является период прорастание семян – бутонизация, в дальнейшем развитии мяты не требует высоких температур для развития.

Три вида образуют всхожие семена на центральных побегах: *M. pulegium* и *M. longifolia*, *M. x piperita*. Вегетативное разрастание происходит активно у трех видов: *M. x piperita*, *M. spicata*, *M. longifolia*.

В Центральной Якутии мяты можно выращивать в любительских садах как лекарственное и декоративное растение.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта VI.52.1.8. Фундаментальные и прикладные аспекты изучения разнообразия растительного мира Северной и Центральной Якутии (рег. номер АААА-А17-117020110056-0).

1. Конспект флоры Якутии: сосудистые растения / сост. Л.В.Кузнецова, В.И. Захарова. – Новосибирск: Наука, 2012. – 272 с.
2. Хлыпенко Л.А. Хемотипическое разнообразие видов рода в коллекции ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада/ Л.А.Хлыпенко, С.А.Феськов // сб. научных трудов ГНБС. - 2018. - т.146. - С.121-127. DOI: 10.25684 /NBG.scbook.146.2018.18
3. Борисова А.Г. Род *Mentha* L. //Флора СССР, т. XXI.- М.-Л., Изд-во АН СССР.- 1954.- с.596-623.
4. Агроклиматические ресурсы Якутской АССР. Л.: Гидрометеиздат.- 1973. - 109 с.
5. Горохов А.Н. Картографирование почвенно-растительного покрова Якутского ботанического сада. / А.Н.Горохов, А.П.Чевычелов, О.А.Николаева // Вестник СВФУ. Серия «Науки о Земле». - 2020.- №1 (17). - С.11-20.
6. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. / Учеб-метод. пособие // Новосибирск: Наука, 1974. - 156 с.
7. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение. // Полевая геоботаника. – М.,Л.:Наука, 1964., Т. 3. – С. 146-208.
8. Маслова С.П. Экофизиология подземного метамерного комплекса длиннокорневищных растений: автореф. дисс. д.б.н. Санкт-Петербург, 2014. – с.42.
9. Бочкарев, Н.И. Таксономия, морфология и селекция ментольных мят (обзор) / Н.И.Бочкарев, С.В.Зеленцов, Т.П.Шуваева // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. - 2015. - Вып. 2 (162). - С. 106–124.
10. Сидакова Т.М. Фармакогностическое изучение мяты длиннолистной *Mentha longifolia* (L.) Huds: автореф. дисс. к.ф.н.- Пятигорск. - 2012. - С. 23.
11. Гребенникова О.А. Биологически активные вещества *Mentha spicata* L. / О.А.Гребенникова, А.Е.Палий, Ю.П.Христова // Химия растительного сырья.- 2014.- №4.- С.203-208.